

ИНФЛЯЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Маликова Дилрабо Муминовна

Преподаватель, Факультет банковско-финансовых услуг, Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

Кеворкова Элина Александровна

Студентка, Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

***Аннотация.** Вопрос об уровне инфляции постоянно стоит остро, так как является сложным социально-экономическим явлением, которое требует постоянного наблюдения. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты инфляции, а именно ее сущность, разновидности, формы проявления, сгруппированы причины инфляции, проанализированы ее последствия. Помимо этого, в статье представлены выводы сделанные по итогам исследования инфляции как экономического феномена.*

***Ключевые слова:** инфляция, виды инфляции, ползучая инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция, причины инфляции, последствия инфляции.*

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует множество проблем современного развития экономики во многих странах мира. Одной из таких проблем является обесценение денег, т.е. инфляция. Это очень опасный процесс, который воздействует на финансы, денежную и экономическую систему в целом и негативно влияет на все стороны жизни общества: инфляция

усиливает социальное расслоение в обществе и обостряет социальные конфликты. Раньше этот процесс носил локальный характер и был периодичным, но сейчас инфляция повсеместна и обладает хроническим характером. Чем более запущена инфляция, тем сложнее государству определить меры, необходимые для решения данной проблемы. Инфляция порождает занижение реальной стоимости имущества, опасность накопления обесценивающихся денежных средств, обесценение доходов

В каждом государстве инфляция имеет свои характерные особенности. Так как инфляция является глобальной проблемой современной экономики и бороться с ней довольно тяжело и долго, то изучение данной темы очень актуально в настоящее время.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары, работы и услуги на длительный срок.

При инфляции на одну и ту же сумму денежных средств по истечении некоторого периода времени можно будет купить меньше товаров, работ и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились, то есть, деньги утратили часть своей реальной стоимости.

Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длительный, устойчивый процесс.

Инфляция не означает рост всех цен в экономике, потому что цены на отдельные товары, работы и услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения.

Важно, чтобы изменялся общий уровень цен.

В зависимости от темпов (скорости протекания) инфляции выделяют следующие виды инфляции (Рис.1):

Рис. 1. Виды инфляции

- Ползучая (умеренная) инфляция. При такой инфляции происходит рост цен не более 10% в год. Сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах. Такая инфляция считается наилучшей, так как инфляция происходит за счет обновления ассортимента и позволяет проводить корректировку цен за счет изменений условий спроса и предложения. Эта инфляция управляемая, так как её можно регулировать.

- Галопирующая (скачкообразная) инфляция. При такой инфляции происходит рост цен от 10-20 до 50-200% в год. В заключаемых контрактах предприятия устанавливают стоимость своих товаров, продукции, работ и услуг с учетом роста цен. Население начинает активно вкладывать свои сбережения в материальные ценности. Такая инфляция трудно поддается управлению. В стране часто проводятся денежные реформы. Данные изменения свидетельствуют о наличии экономического кризиса.

- Гиперинфляция. При такой инфляции происходит рост цен более 50% в месяц и более 100% в год. Благополучие населения резко ухудшается. Разрушаются экономические отношения между предприятиями. Такая инфляция является неуправляемой и требует принятия со стороны государства чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство останавливается, продажа товаров,

продукции, работ и услуг сокращается, снижается реальный объем национального производства, растет безработица, действующие предприятия закрываются, происходит банкротство компаний.

Инфляция может проявляться в двух формах: в открытой и подавленной.

1. Открытая инфляция – это форма инфляции, характеризующаяся ростом общего уровня цен. Эту форму называют также «свободной». Открытая инфляция бывает двух видов:

а) инфляция спроса: проявляется в превышении спроса над предложением. Это ведет к росту цен и дефициту товаров и услуг. Данный вид свободной инфляции влияет на объем ВВП и занятость.

б) инфляция издержек (предложения): проявляется в росте цен на ресурсы, факторы производства. Следствием этого является рост издержек производства и обращения, а также и цены на выпускаемую продукцию.

2. Подавленная инфляция — это форма инфляции, сдерживаемая товарным дефицитом, который приводит население к вынужденному накоплению денежных средств. Следствием этого вида инфляции является хронический дефицит товаров и услуг. Подавленная инфляция разрушает рыночные механизмы и создает дефицитный тип экономики.

Обе формы инфляции не исключают одна другую. Они могут развиваться параллельно, дополняя друг друга, возможно даже варианты их сочетания.

Высокие темпы инфляции наносят серьезный ущерб экономическому развитию страны, а следовательно, ее населению.

3. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ

Существует множество причин инфляции. В каждом государстве складываются свои условия ее возникновения. Все причины инфляции делят на внешние и внутренние.

Внутренние причины (обусловлены состоянием экономики конкретной страны):

1. Дефицит госбюджета или несбалансированность государственных расходов и доходов. Если дефицит финансируется займами Центрального банка страны, т.е. за счет активного использования «печатного станка», это приводит к резкому возрастанию количества денег в обращении, если при этом не выпускаются товары.

2. Расходы на военные цели. Это одна из причин хронических дефицитов государственного бюджета и увеличения государственного долга во многих странах, для покрытия которого выпускаются бумажные деньги. Военные ассигнования порождают огромный рост денежной массы без товарного покрытия.

3. Расходы на социальные цели. В период экономического кризиса уровень жизни населения снижается. Государство старается поддержать население, выделяя дополнительные денежные средства на социальные цели (индексация зарплаты, выплата пособий). Следствием этого является увеличение количества наличных денег в обращении. Инфляция усиливается.

4. Ожидания инфляции. В этой ситуации население приобретает товары сверх своих текущих потребностей, «запасается» необходимым. Происходит «бегство от денег». Спрос стимулирует предложение, происходит рост цен.

5. Нарушения в структуре экономики – нарушение равновесия между накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства.

Внешние причины:

1. Интернационализация хозяйственных связей: наличие инфляции в других странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импортируемых товаров.

2. Мировые экономические кризисы.

Последствия инфляции различны. Они носят негативный характер, сказываясь на развитии хозяйственного процесса, социальных условиях, различных сторонах жизни общества.

- Воздействие инфляции на производство носит противоречивый характер и зависит от её размеров. Умеренная инфляция не приносит вреда, её снижение ведёт к росту безработицы, а в некоторых случаях она даже может вызвать временное оживление экономики. Галопирующая инфляция отрицательно сказывается на производстве, финансах, кредите и денежном обращении. При ней начинаются деформации рыночного механизма.

- Инфляционные процессы подрывают стимулы роста экономики на базе НТП, т.к. внедрение в производство новой техники обходиться всё дороже.

- Обесценение денег внутри страны приводит к их обесценению по отношению к иностранным валютам.

- Снижаются реальные доходы населения, а следовательно и уровень жизни.

- Обесцениваются вклады и сбережения. Для того, чтобы огородить вклады от обесценивания, процент по вкладам и процент инфляции должны быть равны.

Инфляция особенно опасна для категории населения, получающих фиксированные доходы: пенсионеров, учащихся, иждивенцев.

Инфляция может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на социально-экономические процессы.

К положительным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты:

1. Инфляция оказывает стимулирующее влияние на товарооборот, так ожидание роста цен в будущем побуждает потребителей приобретать товары сегодня.

2. Инфляция служит фактором «естественного отбора» экономической эволюции. В условиях инфляционного развития экономики разоряются слабые предприятия. Таким образом, в национальной экономике остаются функционировать только самые сильные и эффективные предприятия. При этом инфляция может способствовать росту конкурентоспособности отечественных товаров.

3. В экономике с неполной занятостью умеренная инфляция, незначительно сокращая реальные доходы населения, заставляет его больше и лучше работать.

4. Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, причем в выигрыше оказываются заемщики. Получив долгосрочную ссуду под фиксированные проценты, заемщик должен будет вернуть лишь часть ее, так как реальная покупательная способность денег уменьшится из-за инфляции.

5. При инфляции выигрывают должники, покупатели, импортеры, работники реального сектора.

К отрицательным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты:

1. Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) обесцениваются. Так, от непредвиденной инфляции теряют доходы держатели сбережений на расчетном счете (деньги обесцениваются, и сбережения уменьшаются).

2. Обесцениваются ценные бумаги.

3. Резко обостряются проблемы эмиссии денег.

4. Происходит стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов, в результате которого при инфляции проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, работники бюджетных предприятий. Так, кредиторы (лица, выдавшие кредит), через некоторое время ожидают возвращения кредита деньгами, которые потеряли свою покупательную способность.

5. Снижается экономическое благосостояние тех, кто хранит денежные накопления в банках, если обычный банковский процент ниже уровня инфляции.

6. Рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной единицы.

7. Искажаются все основные экономические показатели, такие как ВВП, рентабельность, процент и т.п.

8. Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. Например, при гиперинфляции останавливаются производство и сокращается объем продаж товаров, продукции, работ и услуг, что, в свою очередь, приводит к снижению реального объема национального производства, увеличению безработицы, закрытию предприятий и банкротству.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В заключение хотелось бы отметить, что инфляция является одним из самых опасных процессов, который негативно воздействует на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает снижение покупательной способности денег. По своему характеру и проявлениям она бывает различной.

Инфляция в той или иной мере охватывает все страны. Идеальный вариант успешной экономики – отсутствие инфляции, хотя он

труднодостижим. Высокие темпы инфляции наносят серьезный ущерб экономическому развитию страны, ее населению. Инфляция стала постоянным фактором экономической жизни, значительно усложнила систему экономических отношений. Она требует к себе повышенного внимания и специальных мер по удержанию на «нормальном» уровне. Преодоление инфляции – необходимое условие нормального экономического развития и эффективного функционирования денежной и финансовой систем.

Список использованной литературы:

1. Маликова Д.М., Исаева Ю. Антиинфляционные меры в Узбекистане // Цветение науки. 2022. №2 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/antiinflyatsionnye-mery-v-uzbekistane>.
2. Чабанова Светлана Андреевна ИНФЛЯЦИЯ – ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ // Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inflyatsiya-prichiny-i-posledstviya>.
3. Muminovna M. D. et al. MONETARY AGGREGATES AND FEATURES OF THEIR STRUCTURE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 33-36.
4. Muminovna, M. D., & Erkinovich, S. A. (2021). ECONOMIC MODERNIZATION REFORMS IN UZBEKISTAN. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(5), 1-4.
5. Malikova D. Deposit base of Uzbekistan commercial banks //World Scientific News. – 2020. – №. 143. – С. 115-126.
6. Боробов В.Н. Особенности инфляции и антиинфляционной политики государства в рыночных условиях / В.Н. Боробов, Ю.Б. Миндлин //

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2021. – № 10. – С. 9-17.

7. Malikova D. Consulting services market of Uzbekistan //World Scientific News. – 2020. – №. 145. – С. 168-179.

8. Malikova D., Ziyadullayeva M. INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 204-207.